

RECUPERACIÓN DE ORO DESDE SOLUCIONES DE TIOSULFATO AMONIAL
MEDIANTE CEMENTACIÓN Y ELECTRODEPOSICIÓNMaría E. Caroprese^{1*}, Roberto Meissl¹, Rodolfo Lara¹, Victor Quinzano¹1: Instituto de Investigaciones Mineras y Departamento de Ingeniería de Minas, Facultad de Ingeniería,
Universidad Nacional de San Juan. San Juan. Argentina

* e-mail: eucaroprese@yahoo.com.ar

RESUMEN

En este trabajo, se estudiaron y analizaron los resultados de recuperar oro desde soluciones de tiosulfato amoniacal a través de la cementación y la electrodeposición. En la cementación se analizaron los aspectos cinéticos de la precipitación de oro empleando polvo de cinc y aluminio como agentes cementantes. Se analizaron las variaciones de las concentraciones de los agentes reductores, de cobre y de oro en función del tiempo para evaluar la influencia de la desoxigenación previa y se determinó la energía de activación. Las recuperaciones de oro fueron superiores al 98% para ambos reductores. Los resultados demostraron que el cinc es mejor cementante, ya que el aluminio a pesar de tener una mayor velocidad de reacción, destruye el tiosulfato. El mayor consumo de cinc y aluminio se debió a la deposición del cobre, se observó una relación (1:1) y (2:5) respectivamente. En la cementación con cinc se tomaron las concentraciones de oro en función del tiempo para diferentes temperaturas de reacción, se graficó la forma linealizada de la ecuación de Arrhenius para obtener la energía de activación (E_a) que resultó ser de 15,43 KJ/mol. Este valor responde a un control difusivo para la reacción, y es similar al encontrado para procesos con desoxigenación previa. Esto indicaría que, a diferencia de la cementación de oro desde soluciones cianuradas, no sería necesario la desoxigenación de estas soluciones. Los datos experimentales de la electrólisis se ajustaron a un modelo $C=f(t)$ con R^2 mayor a 0,94. Esto permitió el cálculo del coeficiente de transferencia de masa del oro ($0,80 \times 10^{-6}$ m/s). Este resultado está en el mismo orden que el obtenido por otros autores para la electrodeposición de oro de soluciones cianuradas, ($1,3 \times 10^{-6}$ m/s) para una velocidad del fluido de $4,80 \times 10^{-3}$ m/s. Se obtuvo una recuperación final de oro (92,1%) y se confirmó la co-precipitación del cobre.

Palabras Claves: Recuperación de oro, tiosulfato de amonio, cementación, electrodeposición.

GOLD RECOVERY FROM AMMONIAL TENSULPHATE SOLUTIONS THROUGH
CEMENTATION AND ELECTRODEPOSITION

ABSTRACT

In this work, the results of recovering gold from ammoniacal thiosulfate solutions through cementing and electrodeposition were studied and analyzed. In cementation, the kinetic aspects of gold precipitation were analyzed using zinc and aluminum powder as cementing agents. The variations in the concentrations of the reducing agents, copper and gold as a function of time were analyzed to evaluate the influence of the previous deoxygenation and the activation energy was determined. The gold recoveries were greater than 98% for both reducers. The results showed that zinc is better cement, since aluminum, despite having a higher reaction speed, destroys thiosulfate. The highest consumption of zinc and aluminum was due to the deposition of copper, a ratio was observed (1: 1) and (2: 5) respectively. In zinc cementation, the gold concentrations were taken as a function of time for different reaction temperatures, the linearized form of the Arrhenius equation was graphed to obtain the activation energy (E_a) which was found to be 15.43 KJ / mol . This value responds to a diffusive control for the reaction, and is similar to that found for processes with prior deoxygenation. This would indicate that, unlike the cementation of gold from cyanide solutions, the deoxygenation of these solutions would not be necessary. The experimental data of the electrolysis were adjusted to a model $C = f(t)$ with R^2 greater than 0.94. This allowed the calculation of the gold mass transfer coefficient (0.80×10^{-6} m/s). This result is in the same order as that obtained by other authors for the electrodeposition of gold of cyanized solutions, (1.3×10^{-6} m / s) for a fluid velocity of 4.80×10^{-3} m / s. A final recovery of gold was obtained (92.1%) and copper co-precipitation was confirmed.

Keywords: Recovery of gold, ammonium thiosulfate, cementation, electrodeposition.

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Generalidades

La lixiviación de minerales auríferos con soluciones de tiosulfato de amonio sigue generando gran interés para la hidrometalurgia debido a que se está intensificando la búsqueda de alternativas viables al empleo del cianuro de sodio. Es necesario por lo tanto el estudio de las mejores alternativas para poder realizar la recuperación de oro de estos licores. Una vez que el oro ha sido lixiviado, puede ser recuperado de la solución por varias técnicas: electrólisis directa, cementación, extracción por solvente, adsorción en carbón activado y adsorción en resinas. [1] En el caso de las tres últimas técnicas, el oro debe ser extraído a una solución acuosa y recuperado por electrólisis. se ha decidido estudiar la cementación y la electrólisis directa..

1.2. Cementación

La cementación de oro desde soluciones de tiosulfato amoniacal, es una reducción química que ocurre sobre la superficie de las partículas de algunos metales. La reacción de cementación principal se observa en la ecuación 1 ,aunque, debe mencionarse que hay muchas reacciones dependiendo del tipo de reductor, de la concentración de tiosulfato, amoniaco y condiciones generales del sistema, [2][3]

Junto con el oro también es reducido el cobre, el cual es el agente oxidante en la lixiviación de oro y se encuentra inicialmente como $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ ion tetra amoniacal cuprico, de típico color azul . En las reacciones 2 y 3 se observan solo las reacciones generales, las reacciones parciales, dependerán de las condiciones del sistema.[4][5]

1.3. Electrólisis directa

La electrólisis directa resulta atractiva puesto que el oro es recuperado de la solución de lixiviación, sin necesidad de ninguna etapa de purificación intermedia. La reacción catódica se corresponde perfectamente con la reacción 1, de la cementación. La reacción anódica es

Se producen otras reacciones de oxidación y reducción de especies asociadas al tiosulfato. También puede ocurrir la co-deposición de otros metales de la solución. En el proceso de electrólisis, el coeficiente de transferencia de masa del oro, puede ser calculado si se asumen las siguientes condiciones: la celda electroquímica se comporta como un reactor flujo pistón ideal, el reservorio como un reactor mezcla perfecta y el proceso es controlado únicamente por transferencia de masa. La ecuación que representa este modelo es la siguiente

$$C/C_o = e^{-\left[1 - \frac{1}{1 + \frac{KAaL}{Q}}\right] \frac{t}{\tau}} \quad (5) \quad \tau = \frac{V_r}{Q} \quad (6)$$

Dónde: C (mg/l) es la concentración en el reservorio en el tiempo t , C_o (mg/l) es la concentración inicial, K (m/s) es el coeficiente de transferencia de masa, A (m^2/m^3) es el área superficial específica, a (m^2) es el área transversal del cátodo, L (m) es la longitud del cátodo, Q (m^3/s) es el flujo volumétrico, τ (s) es el tiempo de residencia y V_r (m^3) es el volumen del reservorio (o de la solución).

2. PARTE EXPERIMENTAL

2.1. Soluciones y determinaciones analíticas.

Las soluciones se prepararon sintéticamente a partir de oro fino, título 9999, empleando como reactivos $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, NH_4OH y $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (grado analítico). La solución empleada en los ensayos fue $2,5 \times 10^{-5}$ M Au, 5×10^{-3} M Cu, 1 M de NH_3 y 0,5 M de $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$. Los metales en solución fueron analizados por ICP (equipo Perkin Elmer Optima 7300 DV). El tiosulfato fue determinado por iodometría. Además se emplearon para otras mediciones un pHmetro HANNA HI221, un oxímetro WTW Oxi 330/Set y un medidor de potencial HANNA HI3131.

2.2. Ensayos de cementación

Los ensayos de cementación con cinc y aluminio se realizaron en un reactor agitado con 0,3 l de solución aurífera de tiosulfato de amonio. Se adicionó de 0,2 g de polvo de cinc y de aluminio. Luego se agitó durante 20 min a 200 rpm. Se tomaron muestras de solución a diferentes tiempos, se filtro la solución para analizar oro, cobre, cinc y aluminio. Se empleó polvo de cinc y de Al de tamaño 98% pasante 44 μm . Los parámetros del sistema electrolítico que se consideraron fueron. Tiempo 1200 (s), Potencial (V/ENH) inicial 0,15 v- final - 0,91 v, pH10,8 inicial -10,8 final, En el primer ensayo se mantuvieron las condiciones atmosféricas normales, mientras que en el segundo se hizo burbujear durante 15 minutos gas nitrógeno para bajar la concentración de oxígeno disuelto en la solución áurica llegando 0,20 mg/l. Luego se realizaron los ensayos con variaciones en la temperatura para obtener la energía de activación.

2.3. Ensayos de electrodeposición

El dispositivo experimental permitía la recirculación de solución. La celda consta de dos ánodos planos de acero inoxidable 316 y de un cátodo de lana de acero. En la Tabla 1, se muestran los parámetros del sistema electrolítico. Se tomaron muestras de solución del reservorio, a diferentes tiempos, para determinar oro y cobre.

Tabla 1. Características generales de la celda electrolítica.

Parámetros del sistema electrolítico			
pH	10,8	Área superficial específica (A)	4950 m ² /m ³
Voltaje de celda	1,8 V	Área transversal del cátodo (a)	6,60x10 ⁻³ m ²
Intensidad de corriente	0,75 A	Longitud del cátodo (L)	1,29x10 ⁻¹ m
Volumen del reservorio (Vr)	4,00x10 ⁻³ m ³	Flujo volumétrico (Q)	1,66x10 ⁻⁵ m ³ /s
Velocidad del fluido	2,51x10 ⁻³ m/s		

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

3.1. Cementación

En las figuras 1 y 2 se presenta la recuperación de oro vs. tiempo para la cementación con cinc y aluminio respectivamente. En ambos casos se comparó la recuperación para una atmósfera normal y con saturación de nitrógeno gaseoso. Las figuras confirman que los reductores son capaces de cementar el oro.

Figura 1. Recuperación con Zn de Au vs. tiempo.

Figura 2. Recuperación con Al de Au vs. tiempo

Los porcentajes de recuperación superiores al 98% con una rápida cinética de cementación. Aunque no se observaron diferencias significativas de modificar la atmósfera del sistema.

En las figuras 3 y 4 se observa como disminuye la concentración de cobre y aumenta estequiométricamente la del agente cementante en función del tiempo.

Figura 3. Concentración de cobre y cinc vs tiempo .

Figura 4. Concentración de cobre y aluminio vs tiempo

Estas curvas muestran que mayoritariamente el Zn y Al disueltos se originó en la precipitación del Cu. Este aspecto se observa experimentalmente cuando desaparecía el color azul del ion $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$. En la figura 3 se observa que las cantidades disueltas y precipitadas son equimolares (1:1). Podría plantearse la siguiente reacción de cementación del cobre con cinc, para estas condiciones.

Sin embargo para la cementación con aluminio, la estequiometría nos muestra que por cada 2 Al reaccionan 5 Cu. (2:5). Pero en este caso considerar una probable ecuación es mucho más complicado debido a que el Al es un reductor más potente lo que implica que durante el proceso de reducción además de reducirse Au y Cu, también se formó gran cantidad de H_2 , SH_2 y muchos compuestos intermedios del S principalmente S^0 . Este aspecto dificulta operativamente el empleo de aluminio ya que destruye el lixiviante además de generar atmósferas sumamente tóxicas.

Los valores iniciales y finales del potencial y del pH, validan la información brindada por los diagramas Eh-pH. Los valores iniciales de Eh = 0,15 V y pH = 10,8 corresponden a zonas de los diagramas de los sistemas Cu-N-S-H₂O y Au-N-S-H₂O, donde el cobre y el oro permanecen en solución como complejos. Los valores finales de Eh = -0,91 V y pH = 10,8 corresponden a zonas de los diagramas donde el cobre y el oro están en estado metálico, tal como aparecen precipitados sobre las partículas de cinc.

Para calcular la energía de activación del sistema se tomaron las concentraciones de oro a diferentes tiempos de comenzada la reacción para diferentes temperaturas (10°C, 20°C, 37°C y 50°C), se graficó la forma linealizada de la ecuación de Arrhenius y se calculó la energía de activación E_a es de 15,43 KJ/mol. Este valor es similar al encontrado para procesos con desoxigenación previa. Esto indica que en ambos casos el control es difusivo para la reacción. Lo cual concuerda perfectamente con la bibliografía existente.

5.2. Electrólisis

En la Figura 5 se muestra la curva de recuperación de oro y la concentración de cobre en la solución vs. tiempo. La Figura 6 presenta la curva de concentración normalizada de oro vs. tiempo, experimental y ajustada, respectivamente, con R^2 mayor a 0,94. Para calcular el valor del coeficiente de transferencia de masa del oro se ajustaron los datos experimentales con una ecuación de la forma $C/Co = e^{-bt}$. Con $b = -0,000706$. Con esta ecuación y los parámetros de la Tabla 1, se calculó K, que resultó ser de $0,8002 \times 10^{-6}$ m/s para un tiempo de residencia (τ) = 240,96 s. Se obtuvo una recuperación final de oro (92,1%) y se confirmó la co-precipitación del cobre, obteniéndose una concentración final de 0,25 mM Cu (Figura 5).

Figura 5. Recup. de oro y concentración de cobre vs. tiempo

Figura 6. Concentración normalizada de oro vs tiempo

El valor del coeficiente de transferencia de masa del oro está en el mismo orden que el obtenido por otros autores [6] [7] para la electrodeposición de oro de soluciones cianuradas, el cual resultó $1,3 \times 10^{-6}$ m/s.

4. CONCLUSIONES

La electrólisis y la cementación con cinc y aluminio demostraron ser eficientes para reducir el oro de las soluciones de tiosulfato de amonio. El principal inconveniente es que también precipitan de la solución el cobre, que en su estado cúprico, es el oxidante del proceso de lixiviación del oro.

Los resultados de la cementación con cinc y aluminio permitieron validar la información brindada por los diagramas de Pourbaix. Las recuperaciones con ambos cementantes fueron superiores al 98% pero se considera mejor el cinc debido a que el aluminio si bien tiene una mejor cinética genera muchas reacciones parásitas que incluyeron la destrucción del tiosulfato de amonio. En la cementación con cinc se observó que la reducción del cobre, es equimolar con el cinc. En este proceso se graficó la forma linealizada de la ecuación de Arrhenius cuya pendiente resultó ser 1858 cal/mol lo que indica que la E_a es de 15,43 KJ/mol. este valor es similar al encontrado para procesos con desoxigenación previa. Esto indica un control difusivo para la reacción. Lo cual concuerda perfectamente con la bibliografía existente. Los datos experimentales de la electrólisis se ajustaron a un modelo $C=f(t)$ con R^2 mayor a 0,94. Esto permitió el cálculo del coeficiente de transferencia de masa del oro, que resultó $0,80 \times 10^{-6}$ m/s. Con la electrólisis se obtuvieron recuperaciones superiores al 92% pero con cinéticas mas lentas que para la cementación. También se observó la destrucción parcial del tiosulfato de amonio.

5. REFERENCIAS

- [1]. Abbruzzese, C.; Fornari, P.; Massidda, R.; Veglio, F.; Ubaldini, S. (1995). Thiosulfate leaching for gold hydrometallurgy. *Hydrometallurgy* 39, 265-276.
- [2]. Arima, H.; Fujita, T.; Yen, W. (2002). Gold cementation from ammonium thiosulfate by zinc, copper and aluminium powders. *Materials Transactions*, Vol 43 , N°(3), 485-493
- [3]. Navarro, C. Vargas, R. Alvarez y EJ. Alguacil. Cementación de oro con polvo de cinc en soluciones de lixiviación con amoniaco-tiosulfato *Rev. Metal Madrid* 41 (2005) 12-20
- [4]. P. Navarro, C. Vargas, EJ. Alguacil y R. Alvarez Aplicación de modelos cinéticos en la cementación de oro con cinc desde soluciones con tiosulfato y amoniaco *Rev. Metal Madrid Vol Extr*, (2005) 69-73 R
- [5]. Harunobu Arima, Toyohisa Fujita, and Wan-Tai Yen Gold Cementation from Ammonium Thiosulfate Solution by Zinc, Copper and Aluminium Powders 1999. 155 – 172 *Materials Transactions*, Vol. 43, No. 3 (2002) pp. 485 to 493 c 2002 The Mining and Materials Processing Institute of Japan
- [6]. Brandon, N.P.; Mahmood, M.N.; Page, P.W.; Roberts, C.C. (1987). The direct electrowinning of gold from leach liquors. *Hidrometallurgy*, 18, 305-319.
- [7]. Meissl, R.J; Quinzano, V.A.; Caroprese, M.E.; Gomez Guirado R.R. (2014). Electrólisis de oro de soluciones diluidas de tiosulfato de amonio. *Actas XII Jornadas Argentinas de Tratamiento de Minerales*, 283-288, San Luis, Argentina.